

CHEMICAL SCIENCES

ГОМОПРОАПОРФИНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ COLCHICUM L.

*Аликулов Р.В.,
Хайтова Ж.М.,
Аллабердиев Ф.Х.,
Атамуродова Д.М.,
Хаитов Б.Т.,
Самариддинов Ж.Т.,
Эшдавлатов Э.А.*

Кафедра органической химии Термезского государственного университета

HOMOPROPORPHINE BASES OF COLCHICUM L.

*Alikulov R.,
Khaitova J.,
Allaberdiev F.,
Atamurodova D.,
Khaitov B.,
Samariddinov J.,
Eshdavlatov E.*

Department of Organic Chemistry, Termez State University

АННОТАЦИЯ

В обзорной статье приведены данные, полученные авторами. Полученные гомопропорфиновые алкалоиды для каждого соединения даны характеристика и обобщение. Приведены структура, способы получения, физические и химические свойства индивидуальных соединений, а также, форма и количество распространения в растениях. Целью исследования было выделение индивидуальных действующих веществ в чистом виде, доказательство строения и установление зависимости спектральных свойств от структуры.

ABSTRACT

In a review article, the cast data obtained by the authors. The obtained homoproporphinic alkaloids for each compound are characterized and summarized. The structure, methods of preparation, physical and chemical properties of individual compounds, as well as the form and quantities of distribution in plants are given. The aim of the study was to isolate individual active substances in pure form, to prove the structure and to establish the dependence of the spectral properties on the structure.

Ключевые слова: алкалоид, гомоапорфин, colchicum kesselringii Rgl., крейзигинон, гомопроапорфин.

Keywords: alkaloid, homoaporphine, colchicum kesselringii Rgl., craziginone, homoproporphine.

Первые гомопропорфиновые алкалоиды, как и гомоапорфиновые, были открыты только с 1967 г. В настоящее время количество природных соединений, отнесенных к этой группе составляет 29 (табл).

Таблица

Гомопропорфиновые основания

Алкалоид	Состав				Т.пл. ⁰ С	(α) _D ²⁰	Продуценты
	С	Н	О	N			
Крейзигинон	20	25	4	1	194	-	Kreysigia multiflora [1]
Дигидрокрейзигинон	20	27	4	1	217-222	-	-«- -«- [1]
Бульбокодин	19	23	3	1	220-222	+111	Bulbocodium vernum [2]
Кессельрингин	19	25	4	1	194-196	+96	Colchicum kesselringii [3]
Лутеидин	20	25	4	1	230-232	-90	Colchicum luteum [4]
Регеламин	19	25	4	1	224-226	+33	Colchicum kesselringii [5,6,17]
Йолантамин	20	25	3	1	215-216	+112	-«- -«- [5-7]
Лутеин	19	24	4	1	227-229	+93	Colchicum luteum [4]
Лутеицин	20	27	4	1	210-211	+112	-«- -«- [5]

Кессельридин	18	23	4	1	232-234	-50	Colchicum kesselringii [5]
Алкалоид G-2	19	23	4	1	228-230	-110	Gloriosa superba [8]
Алкалоид OGG-3		-			228-230	+11	Ornithoglossum glaucum [2]
Крокифлоринон	20	25	3	1	246-248	-	Colchicum kesselringii [9]
Йолантин	20	27	4	1	269-270	-	Merendera jolantae [10]
Лутеинин	20	27	4	1	188-190	-	Colchicum luteum [6, 11]
Тригамин	19	27	3	1	169-170	-7	Merendera trigina [6, 12]
Йолантимин	18	23	4	1	188-190	-	Merendera jolantae [13]
Регелин	20	25	4	1	198-200	+93	Colchicum kesselringii [6]
Регелидин	20	27	4	1	144-146	+58	-«- -«- [6]
Йолантидин	18	23	4	1	275-277	+102	Merendera jolantae [15]
Тригамин N-оксид	19	27	4	1	201-202	+10	-«- -«- [16]
Регеколин	19	23	4	1	312-314	+53	Colchicum kesselringii [19]
Изорегеколин	19	23	4	1	321-323	-	-«- -«- [20]
Регелинон	19	19	5	1	316-317	-	-«- -«- [21, 22]
Изорегелинон	19	19	5	1	321-323	-	-«- -«- [22, 23]
Регелинин	20	27	4	1	253-254	+46	-«- -«- [18]
Крокиамин	22	33	4	1	229-230	+29	-«- -«- [59]
12-Деметилутеин	18	23	4	1	177-178	-	-«- -«- [61]
Регеколхин	19	25	4	1	232-231	+36	-«- -«- [62]
Лутергин	19	21	4	1	234-236	-	Colchicum luteum [64]
12-деметилрегеколин	18	14	4	1	312-314	-	Colchicum kesselringii [65]

Основное количество их выделено академиком А.С.Садыковым и сотрудниками [56] из среднеазиатских видов безвременника – б. кессельринга (*Colchicum kesselringii* Rgl.) и б. желтого (*Colchicum luteum* Baker).

Для 30 гомопрорапорфиновых алкалоидов (кроме G-2, OGG-2 и регелидина) установлено строение. Основное количество их по строению кольца D можно подразделить на 3 группы:

1. Алкалоиды со спироциклогексадиеноновым кольцом (истинные гомопрорапорфины).

2. Алкалоиды со спироциклогексеноновым кольцом (частично восстановленные соединения).

Строение крейзигинона-первого гомопрорапорфинового основания установлено Баттерсби и сотр. [1] исходя из предполагаемой биогенетической схемы апорфиновых и колхициновых алкалоидов. Рассматривая гомопрорапорфиновые алкалоиды как

3. Алкалоиды со спироциклогексеноновым кольцом (полностью восстановленные в кольце D соединения).

Каждая из указанных групп оснований ниже рассматривается отдельно, т.к. они по химическим свойствам и спектральным данным существенно различаются.

1. Соединения со спироциклогексеноновым кольцом

К этой группе оснований относится лишь одно природное соединение-крейзигинон (1).

промежуточные соединения в биосинтезе гомопрорапорфинов, они синтезировали два диенена-15 и 33. Первый из них им удалось хроматографически идентифицировать с крейзигиноном, выделенным

из растения. Окончательно выбор в пользу строения 15-1-окси-2,10-диметоксигомопрорпорфина для крейзигина был сделан с помощью РСА его энантиомера (19) [24] и диенона с альтернативной конфигурацией [25]. Каметани и сотр. [26] синтезированный ими (\pm)-крейзигинон разделили на диастереомеры.

Спектральные данные и химические превращения диеноновых гомопрорпорфинов изучены в синтетических соединениях.

В УФ-спектре крейзигина имеются максимумы поглощения при 214, 243 и 287 нм, в ИК-спектре-полосы поглощения диеноновой группировки ($1614, 1659$ и 1683 см^{-1}) и гидроксильной группы (3550 см^{-1}).

В ПМР-спектре соединения сигналы ароматического и олефинных протонов и протонов метильных групп проявляются следующими хим.сдвигами:

H-3-6,51 м.д. (H,c)

H-9-5,77 м.д. (H,d, $J_{9,13}=3\text{ Гц}$)

H-12-6,20 м.д. (H,d, $J_{12,13}=10\text{ Гц}$)

H-13-6,96 м.д. (H,d, $J_{13,12}=10\text{ Гц}$; $J_{13,9}=3\text{ Гц}$)

OCH₃(2)-3,74 м.д. (3H,c)

OCH₃(10)-3,59 м.д. (3H,c)

NCH₃-2,41 м.д. (3H,c)

M⁺ 341 (масс-спектрометрически)

Вследствии ничтожного содержания крейзигина в своем продуценте, многие авторы с целью изучения химических превращений диенонов осуществили полный синтез его и аналогов.

Для сравнительного рассмотрения химических свойств различных подгрупп гомопрорпорфинов ниже приводим ряд превращений диенонов. Многие из полученных при этом соединений оказались идентичными или близкими с природными, частично или глубоко восстановленными, гомопрорпорфиновыми основаниями.

Баттерсби и сотр. еще в 1967 г. впервые синтезировав крейзигинон, реакцией гидрирования превратили его в дигидрокрейзигинон [1]:

При восстановлении диенона (21) боргидридом натрия получены тетрагидро- и гексагидропроизводные (22 и 23) [27]:

Восстановленные же боргидридом натрия диенона 1 приводило к диену 24 [28], а диенона 8 - в диен 9 [29]:

Каталитическим гидрированием над палладием диенонов 27 и 28 получены изомерные насыщенные кетоны 27 и 28:

19, 27. R₁=OCH₃, R₂=H

Гидрирование этих диенонов в присутствии окиси платины приводило к циклогексанолам 29 и 30 [29]:

Гомопропорфины с диеновой группировкой способны претерпевать катализируемую минеральными кислотами диенон-фенольную перегруппировку.

Так, при диенон-фенольной перегруппировке I-гидрокси-2-метоксигомопропорфина (31) получен I,II-дигидрокси-2-метоксигомо-апорфин (32) [30, 31]:

Аналогичные перегруппировки осуществлены также в некоторых других синтетических гомопрорфинах с диеновым кольцом [28, 29].

При диенон-фенольной перегруппировке гомопрорфинов, содержащих метоксильную группу в циклогексадиеноновом кольце, одновременно может происходить также альтернативная

реакция-реакция ацетализации. Например, при диенон-фенольной перегруппировке 1-гидрокси-2,12-диметоксигомопрорфина (19) выделены кроме ожидаемого I,II-дигидрокси-2,12-диметоксигомопрорфина (33) также кеталь 34 и полукеталь 35-продукт гидролиза 17 [28, 29, 32]:

Реакции кетализации диеновых гомопрорфинов осуществлены также в других их представителях [29, 33-36].

Регеколхин имеет состав $C_{19}H_{25}O_4N$, т.пл. 230-231° и $[\alpha]_D^{20} +36^\circ$. В УФ-спектре проявляются максимумы поглощения при 214 и 287 нм, в ИК-спектре - полосы поглощения бензольного кольца (1595 см^{-1}), метиленовых и гидроксильных групп ($1475, 3500\text{ см}^{-1}$).

В ПМР-спектре основания проявляются сигналы ароматического протона Н-3 (1H, с, 6,45 м.д.), метоксильной группы бензольного кольца (3H, с, 3,75 м.д.) и N-метильной группы (3H, с, 2,36 м.д.).

Масс-спектр его содержит пики ионов с m/z 331 (M^+ , 46%), 330 ($M-I^+$ (100%), 270, 244.

Данные ПМР - и масс-спектров позволили отнести регеколхин к группе гомопрорфириновых алкалоидов безвременников, что подтверждено химическими превращениями.

Реакцией ацетилирования основания уксусным ангидридом в присутствии концентрированной серной кислоты получено O,O-диацетильное производное (2, схема), что подтверждается присутствием в его ИК-спектре полос поглощений при 1750 и 1740 см^{-1} , а в ПМР-спектре проявлением трехпротонных синглетных сигналов с хим. сдвигами 2,02 и 2,00 м.д [62].

При действии уксусного ангидрида и безводного уксуснокислого натрия регеколхин образует O,O,N-триацетильное производное (3); в ИК-спектре его проявляются полосы поглощения двух O-ацетильных (1750 см^{-1}) и одной N-ацетильной группы (1650 см^{-1}).

По значениям сигналов ароматических протонов и протонов метильных групп, а также триплетный характер сигнала геминального протона H-II, смешенного в слабое поле (4,90 м.д.) в ПМР-спектре диацетилрегеколхина свидетельствует о близости его строения к алкалоидам ряда лутеина. Это нами было подтверждено частичным синтезом регеколхина из лутеина (4): последний действием диазометана превратили в O-метильное производное (5), который при гидролизе в 5%-ной серной кислоте образовало вещество хроматографическое идентичное с регеколхином.

С другой стороны реакция метанолиза регеколхина также проводила к соединению идентичному с O-метиллутеином.

Таким образом, регеколхин имеет строение II, 12-дигидрокси-2-метокси-I,12-оксагексагидрогетеропропорфина с экваториально ориентированной гидроксильной группы в кольце D (I). По положительному знаку удельного вращения и корреляции с лутеином для него при C-6a атоме соответствует P-конфигурация.

12-Деметиллутеин имеет состава $C_{18}H_{23}O_4N$, т.пл. $177-178^\circ$. В ИК-спектре его присутствуют полосы поглощения бензольного кольца, метиленовых и гидроксильных групп ($1470, 1595, 3460\text{ см}^{-1}$). В масс-спектре проявляются пики ионов с m/z 317 (M^+ , 42%), 316 ($M-I$)⁺ (100%), 299 ($M-18$)⁺, 298 ($M-19$)⁺, 274 ($M-43$)⁺ [61].

В ПМР-спектре основания присутствуют сигналы ароматического протона H-3 (IH, с, 6,50 м.д.) и N-метильной группы (3H, с, 2,35 м.д.).

По приведенным спектральным данным это соединение также было отнесено к группе гомо-пропорфиновых оснований со спироциклогексаноловым кольцом. Отсутствие сигналов от протонов метоксильных групп в ПМР-спектре дала возможность предположить, что кислородосодержащие функциональные группы основания, как и в известном алкалоиде кесселридине, находятся в виде гидроксильных групп. Для подтверждения этого проводили реакцию ацетилирования основания. При этом выделили соединение, в ПМР-спектре которого проявляются трехпротонные синглеты при 2,00 и 2,02 м.д., соответствующие двум O-ацетильным группам. Сохранение фенольной гидроксильной группы в диацетильном производном основания было определено по растворимости его в разбавленных щелочах.

В низкочастотной области ПМР-спектр основания проявляется индивидуальный однопротонный сигнал при 3,68 м.д., который в спектре диацетильного производного сильно смещается в слабое поле, проявляясь при 4,86 м.д. Это можно объяснить влиянием на этот протон геминальной гидроксильной группы в самом основании и O-ацетильной группы - в диацетильном производном. Дуплет-дуплетное расщепление сигнала этого протона с двумя константами спин-спинового взаимодействия с $J=11,0$ и $5,5$ Гц указывает на его аксиальное расположение при C-II в кольце D и нахождение рядом с одной метиленовой группой. Из приведенных данных диацетильному производному основания соответствует строение 2 (схема 5).

Строение и превращение 12-деметиллутеина

Строение 2 для диацетильного производного основания соответствует также из следующих данных: при метилировании основания диазометаном выделено O-метильное производное, идентифицированное с регеколлином (4), превращенным далее реакцией метанолиза в регелинин (5).

Строение основания как 2,II,12-тригидрокси-I,12-оксагексагидрогетероапорфина (1) окончательно установлено частичным синтезом его из лутеина (3) - кислотным гидролизом последнего.

Крокиамин (8) выделен в виде йодметилата, который имеет состав $C_{22}H_{33}O_4N^+J^-$, т.пл. 229-230° и $[\alpha]_D^{20} +29^\circ$. В ИК-спектре его имеются полосы поглощения бензольного кольца (1600 cm^{-1}), метиленовых и метоксильных групп (2975-2860, 1490-

1450 cm^{-1}) и гидроксильной группы (3530, 1095 cm^{-1}). В ПМР-спектре (в CD_3OD) проявляются сигналы трех N-метильных групп в виде девятипротонного синглета (3,22 м.д.), двух метоксильных групп, расположенных в алициклическом (3,37 м.д.) и ароматическом (3,80 м.д.) кольцах.

В слабополюной области спектра проявляются сигналы трех одиночных протонов: H-3 ароматического кольца (6,80 м.д., с IH) и двух олефиновых протонов, образующих АВ-систему - H α (5,90 м.д., м, IH) и H β (6,55 м.д., д, IH) кольца В, свидетельствующие о присутствии в соединении олефиновой связи.

Схема 6

Строение и частичный синтез крокиамина

При нагревании в разбавленной кислоте одна из оксиметильных групп соединения, расположенная в алициклическом кольце, гидролизуется. Это позволило предположить, что она, как и в сопутствующих гомопрорфинных алкалоидах [59] имеет кетальный характер. Присутствие же в йодметилате триметиламинного фрагмента указывало наличие в исходном основании диметиламиногруппы и ациклический характер основания.

Исходя из вышеприведенных данных для основания было предположено строение 8, а для его йодметилата – 9 (схема 6).

В связи с тем, что крокиамин по строению близок к метиловому эфиру N-метилкессельринга с раскрытым кольцом В [44], изучали пути частичного синтеза его из кессельрингина. При действии на это соединение йодистым метилом в присутствии углекислого калия в растворе метанола образуется йодметилат О-метилкессельрингина (12). При действии влажной окиси серебра последний превращается в четвертичное основание, которое оказалось термически устойчивым и при нагревании не распадается в десоснование. При действии же йодистого метила оно вновь переходит в йодметилат. Поэтому мы изучали другие пути раскрытия гетероциклического кольца кессельрингина.

Использование при реакции с йодистым метилом вместо углекислого калия едкого натра приводит к образованию из кессельрингина смеси двух

соединений – одно из которых по значению R_f (0,85) и окраска проявления (оранжевая) идентично с йодметилатом О-метилкессельрингина, а второе имеет несколько большее значение R_f (0,94) и проявляется с оранжево-желтым окрашиванием.

Модифицируя этот опыт, впоследствии мы йодметилат кессельрингина (13) последовательно обрабатывали 30%-ным метанольным раствором щелочи и йодистом метилом. При этом достигается количественное образование из йодметилата кессельрингина лишь одного соединения с R_f 0,94, идентично с йодметилатом крокиамина; по значению R_f и ПМР-спектру они оказались одинаковыми. С целью полного подтверждения строения 9 для йодметилата крокиамина мы снимали его ^{13}C -ЯМР-спектр, в котором обнаружены сигналы атомов углерода (в CD_3OD).

Количество и типы атомов углерода в спектре полностью соответствуют строению 9 йодметилата крокиамина. Исходя из этого сделано заключение, что крокиамин – основание имеет строение 8 [59].

Крокиамин является первым гмопрорфинным алкалоидом с раскрытым тетрагидроизохинолиновым ядром. Его отдаленные аналоги – фенантроновые основания выделены из продуцентов апорфинных алкалоидов [60].

Тип атома углерода	Количество	Химические сдвиги в м.д.
	2	147,6; 143,4
	3	123,8; 123,2 x 2
	3	125,9; 122,8; 113,4
	1	103,2
	1	36,0
	1	70,8
	6	37,3; 34,5; 30,5; 27,8; 27,0; 67,9
$\text{N}(\text{CH}_3)_3$	(3)	54,0; 53,8; 53,7
OCH_3	2	57,0; 49,4

12-деметилрегеколин $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{O}_4\text{N}$, т.пл. 312-314⁰. 12-деметилрегеколин [65] имеет в УФ-спектре максимумы поглощения при 248, 300 и 395 нм, в ИК – спектре – полосы поглощения гидроксильной группы (3240 см^{-1}), карбонильной группы (1690 см^{-1}) и $\text{C}=\text{C}$ -связей бензольного кольца (1585 см^{-1}).

В ПМР-спектре основания (в CD_3OD) присутствуют резонансные сигналы протонов от одного метоксильного группу (6,70 м.д.) и одного геминального по отношению к гидроксильной группе протона (3,88 м.д.).

В масс-спектре 12-деметилрегеколин обнаруживаются пики ионов с m/e 341 (M^+ , 100%), 326,

298, 242, 241, 240, 228, 227, 213, 212 которые являются азотсодержащими фрагментами. По спектральными данным 12-деметилрегеколин резко отличается от ранее известных изохинолиновых оснований и не удалось отнести его к одной из рассмотренных нами групп веществ безвременников. По спектральным данным, соединение отнесли к группе гомопрорпофиновых основание который содержатся в ряде колхицин содержащих растений семействе лилейных, в том числе и безвременники кессельрингине.

Выделение 12-деметилрегеколина. В маточном растворе после кристаллизации регеколина содержатся, кроме этого алкалоида (R_f 0,26, система 2) соединение с R_f 0,26, 0,15 и 0,32. Первые два из них хроматографически идентифицировали с изорегелином и изореколином соответственно при обработки этой смеси водой выделали 0,06 г вещества с R_f 0,32 которое отличается по физическом константом и спектральном данным от известных алкалоидов. Это новое основания оказалось 12-деметилрегеколином. Т.пл. 312-314⁰ из воды.

O,O – Диацетил-12-деметилрегеколин (2, схема). 0,03 г основания растворяли в 2 мл свежеперегнанного уксусного ангидрида и в раствор прибавляли одну каплю концентрированной серной кислоты. Через 2 часа, после окончания реакции,

избыток уксусного ангидрида удаляли прибавлением в реакционную смесь небольшого количества метанола и упариванием. Затем продукт реакции растворяли в воде. Водный раствор подщелачивали аммиаком и экстрагировали хлороформом.

Выделили O,O – диацетильное производное 12-деметилрегеколина.

O,O,N – Триацетил-12-деметилрегеколин (3, схема). К раствору 0,03 г основания в 2мл уксусного ангидрида добавляли 1 г свежеплавленного уксусно кислого натрия и смесь нагревали одни сутки при 45-50⁰. Избыток уксусного ангидрида удаляли прибавлением метанола и упариванием смеси оставшееся вещество растворяли в воде и экстрагировали хлороформом.

Выделили O,O,N – триацетильное производное 12-деметилрегеколина.

O-метил-12-деметилрегеколин (4, схема). 0,10 г регеколин растворяли в 3 мл метанола и в раствор при взбалтывании прибавляли избыточное количества насыщенного раствора diazometana в петролейном эфире. После окончания реакции растворитель отгоняли и оставшееся вещество растворяли в хлороформе и воде. Разделив хлороформный и водный слои смеси, хлороформную часть ее еще дважды промывали водой, сушили над сульфатом натрия и растворитель отгоняли.

Схема.

Строение и превращения 12-деметилрегеколина

Выделили **O-метил-12-деметилрегеколин (5, схема)**, идентичный с регеколином и O-метилрегеколином.

Лутергин $C_{19}H_{21}O_4N$, т.пл. 234-236⁰C. Лутергин имеет в УФ-спектре максимумы поглощения при 233 и 272 нм. В щелочных растворах максимумы поглощения претерпевают bathochromный сдвиг (на 8 нм), что указывает на наличие в основании фенольной гидроксильной группы. Цветная реакция с хлорным железом подтверждает данные

УФ - спектра. В ИК – спектре основания присутствуют полосы поглощения при 1679, 1670, 1617, 1603 и 3540 cm^{-1} , свидетельствующие о присутствии ароматического кольца, еноновой группировки и гидроксильной группы [64]. В масс-спектре основания имеет пики основных ионов с m/z 328 (M^+ 39%), 313, 302, 285 (M^+ 41%), 257, 240, 232 (M^+ 49, 100%), 230, 216, 182 и 180.

ПМР-спектр свидетельствует о наличии в нем N-метильной группы (2,37 м.д.), одной O-метильной группы, расположенной в ароматическом кольце

(3,78 м.д.) и у олефиновой двойной связи (3,51 м.д.), протонов одного гидроксильного группы (6,08 м.д.) ароматического и олефинового протонов (однопротонные синглеты при 6,6 и 5,79 м.д.).

По спектральными данным лутергин резко отличается от ранееизвестных изохинолиновых оснований и не удалось отнести его к одной из рассмотренных нами групп веществ безвременников.

Выделение лутергина (1). В маточном растворе после кристаллизации лутеидина содержатся, кроме этого алкалоида (R_f 0,27, система 2) соединения с R_f 0,27, 0,17 и 0,34. Первые два из них хроматографически идентифицировали с лутеидин [4, с.354] и лутеином [5, с.359] соответственно при обработке этой смеси водой выделали 0,09 г вещества с R_f 0,34 которое отличается по физическим константам и спектральном данным от известных

алкалоидов. Это новое основания оказалось лутергином. Т.пл. 234-236 °С из воды.

При реакция ацетализации получен кеталь 2.

При действии уксусного ангидрида и уксуснокислого натрия из основания получено O,N-диацетилное производные(3), свидетельствующее о присутствии в нем гидроксильной группы и тетрагидроизохинолинового ядра.

Нагревание лутеидина в кислых растворах приводило к образованию α -дикетона (5), строение которого подтверждено получением диоксима (6).

Взаимодействия основания с гидразин гидратом образует пиразалиновое производное (7), претерпевающее каталитического разложение превращением в соединение содержащее в своей структуре циклопропановое кольцо (8).

1-схема

Литература

1. Battersby A.R., Mc Donald D., Munro M.H.G., Ramage R. Homoaporphine systems and related dienones: isolation, structure and synthesis. // Chem. Commun. 1967. № 18. P. 934-935.
2. Reichstein T., Snatzke G., Santavy F. Beitrag zur Konstitution des Alkaloids Bulbokodin und des Alkaloid OGG-3 // Planta Med. 1968. Bd. 16, № 3. S.357-360.
3. Юсупов М.К., Садыков А.С. О кессельринге – новом алкалоиде из *Colchicum kesselringii*. // Узб. хим. ж. 1961. № 5. С. 49-53.
4. Юсупов М.К., Садыков А.С. Исследование алкалоидов *Colchicum luteum* Вак. / Научн. тр. Ташкентск. гос. унив. им. В.И. Ленина. Естеств. науки. 1962. Вып. 203. С. 3-14.
5. Юсупов М.К., Садыков А.С. Новые алкалоиды из *Colchicum kesselringii* Rgl. // Ж. общей химии. 1964. Т.34, № 5. С. 1672.

6. Садыков А.С., Юсупов М.К. Некоторые итоги исследования колхициновых алкалоидов В СССР. // Acta Univ. Palak. Olomucensis. 1975. Т. 73. С. 13-26.
7. Зупарова К.М., Чоммадов Б., Юсупов М.К., Садыков А.С. Алкалоиды *Merendera jolantae*. // Химия природ. соедин. 1972, № 4. С. 487-493.
8. Santavy F., Kincl F.A., Shins A.R. Isolierung der Substanze aus verschiedenen Teilen der indischen *Gloriosa superba* L. // Arch. Phamazie. 1957. Bd. 290, № 8/9. S.376-385.
9. Турдикулов Х., Юсупов М.К., Асланов Х.А., Садыков А.С. Строение крокифлоринона // Химия природ. соедин. 1974, № 6. С. 810-811.
10. Турдикулов Х., Нгуен ванн Дау, Юсупов М.К. Йолантин – четвертичное основание из *Merendera jolantae*. // Химия природ. соедин. 1976, № 4. С. 555.

11. Мухамедьярова Н.Л., Левкович М.Г., Юсупов М.К. О строении лутеинина / Труды Ташкентск. гос. унив. им. В.И. Ленина. 1976. Вып. 513. С. 111-115.
12. Юсупов М.К., Трозян А.А., Асланов Х.А. Алкалоиды *Merendera trigina*. Строение тригамина // Химия природ. соедин. 1975, № 6. С. 808-809.
13. Абдуллаева Д.А., Юсупов М.К., Касимов А.К., Нгуен ван дау, Асланов Х.А. Строение йолантимина // Химия природ. соедин. 1976, № 1. С. 121.
14. Чоммадов Б. Гомоизохинолиновые и трополоновые алкалоиды безвременников и мерендер. Автореф. доктор. дисс. Ташкент. 1992.
15. Чоммадов Б., Усманов А.М., Юсупов М.К. Йолантидин – новое основание из *Merendera jolantae*. // Химия природ. соедин. 1983, № 6. С. 790-791.
16. Чоммадов Б., Юсупов М.К., Асланов Х.А. N-Окись тригамина из *Merendera jolantae*. // Химия природ. соедин. 1985, № 3. С. 418-419.
17. Юсупов М.К., Абдуллаева Д.А., Камаев Ф.Г., Садыков А.С. О положении заместителей в спироциклогексановом кольце регеламина // Докл. АН УзССР. 1976. № 2. С. 51-55.
18. Юсупов М.К., Чоммадов Б., Асланов Х.А. Строение регелинина // Химия природ. соедин. 1985, № 3. С. 419-420.
19. Усманов А.М., Чоммадов Б., Юсупов М.К., Асланов Х.А. Строение регекolina // Химия природ. соедин. 1985, № 2. С. 248-253.
20. Чоммадов Б., Усманов А.М., Юсупов М.К. Строение изорегекolina // Химия природ. соедин. 1985, № 6. С. 808-810.
21. Юсупов М.К., Усманов А.М., Касимов А.К., Турдикулов Х. Строение регелинона // Химия природ. соедин. 1977, № 6. С. 867-868.
22. Усманов А.М., Чоммадов Б., Юсупов М.К. Четвертичные 4,5,6,6а-тетрадегидро-7-оксогомопропорфиновые алкалоиды *Colchicum kesselringii*. // Химия природ. соедин. 1985, № 1. С. 81-84.
23. Усманов А.М., Юсупов М.К. Строение изорегелинона. // Химия природ. соедин. 1981, № 2. С. 195-199.
24. Hara H., Hoshino O., Umezawa B. 6-Acetoxy-5-methoxy-1-methyl-1,2,3,9a-tetrahydrocyclohexa[1,2,3,9a]-isoquinoline-7-spiro-4'-(2-methoxy-2,5-cyclohexadien-1'-one)metiodide(acetyl dienone II methiodide) // Acta crystal. 1978. Vol. 34, № 12. P. 3825-3827.
25. Hara H., Hoshino O., Umezawa B., Naka Y. Stereospecific cyclisation of p-quinol acetates to homoproaporphines // Heterocycles. 1977. Vol.7, № 1. P. 307-314.
26. Kametani T., Satoh Y., Takamura N., Ohta Y. et al. Phenol oxidation of isoquinoline alkaloids with cuprous chloride and oxygen in pyridine as an enzymatic model. Biomimetic total synthesis of corytuberine, isoboline, pallidine, orientalinone and kreysiginone // Heterocycles. 1976. Vol. 5, Spec. Issue. – P. 175-182.
27. Kametani T., Satoh F. Dienone synthesis by phenolic oxidation of dihydroxy-1-phenethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline and sodium borohydride reduction // Chem. Pharm. Bull. 1969. Vol. 17, № 4. P. 814-818.
28. Kametani T., Satoh F., Yagi N., Fukumoto K. Rearrangement and novel enol-ether addition in homoproaporphines // J. Chem. Soc. C. 1968. № 8. P. 1003-1005.
29. Kametani T., Satoh F., Yagi N., Fukumoto K. Configuration and rearrangements of homoproaporphines // J. Chem. Soc. C. 1970. № 2. P. 382-385.
30. Kametani T., Satoh F., Yagi N., Fukumoto K. The synthesis of homoproaporphines by phenolic oxidative coupling. II. Separation of two isomeric dienones of homoproaporphines // J. Org. Chem. 1968. Vol. 33, № 8. P. 690-694.
31. Kametani T., Satoh F., Yagi N., Fukumoto K. The synthesis of homoproaporphine – type compounds by phenolic oxidative coupling. // J. Chem. Soc. 1968, № 3. P. 271-275.
32. Kametani T., Satoh F., Yagi N., Fukumoto K. Novel rearrangements of homoproaporphine and the configuration of twoisomeric homoproaporphines // Chem. Commun. 1967. № 12. P. 1103-1106.
33. Battersby A.R., Bradbury R.B., Herbert R.B., Munro M.H., Ramage R. Structure and synthesis of homoaporphines: a new group of 1-phenethylisoquinoline alkaloids // Chem. Commun. 1967. № 9. P. 450-451.
34. Kametani T., Yagi N., Fukumoto K., Satoh F. The acid catalyzed rearrangement of homoproaporphine under two different conditions // Chem. Pharm. Bull. 1968. Vol. 16, № 11. P. 2297-2298.
35. Kametani T., Fukumoto K., Satoh F. et al. Studies on the synthesis of heterocyclic compounds. DCXLIV. Catalytic reduction of homoproaporphine related compounds. // J. Heter. Chem. 1976. Vol. 13, № 1. P. 29-31.
36. Kametani T., Ihara M. Racemisation and epimerization in isoquinoline and indole alkaloids // Heterocycles. 1976. Vol. 5, Spec. Issue. P. 649-668.
37. Мухаммедьярова Н.Л., Юсупов М.К., Левкович М.Г., Асланов Х.А., Садыков А.С. Строение лутеидина // Химия природ. соедин. 1976. № 3. С.354-359.
38. Чоммадов Б., Юсупов М.К., Алкалоиды *Colchicum luteum*. // Химия природ. соедин. 1985. № 6. С.810-814.
39. Назаров Г.Б., Талипов С.А., Арипов Т.Ф., Юсупов М.К., Мухаммедьярова Н.Л., Чоммадов Б. Молекулярная и кристаллическая структура лутеидина // Химия природ. соедин. 1983. № 3. С.48-352.
40. Тимбеков Э.Х., Садыков А.С. Масс-спектрометрическое исследование новых алкалоидов растений сем. Liliaceae. // Химия природ. соедин. 1985. № 1. С.3-11.
41. Серей А. Справочник по органическим реакциям. М.: ГНТИ хим. лит. 1955. С.136.
42. Юсупов М.К., Абдуллаева Д.А., Асланов Х.А., Садыков А.С. Строение йолантаммина // Докл. АН СССР. 1973. Т. 203, № 5. С. 1123-1125.
43. Тимбеков Э.Х., Касимов А.К., Абдуллаева Д.А., Юсупов М.К., Асланов Х.А. Продукты восстановления регеламина, йолантаммина и изучение их масс-спектров высокого разрешения // Химия природ. соедин. 1976. № 3. С.328-334.

44. Юсупов М.К., Садыков А.С., Строение кессельрингина // Химия природ. соедин. 1976. № 3. С.350-354.
45. Yusupov M.K., Mukhamedyarova N.L., Sadykov A.S., Doljs L., Sedmera P., Santavy F. Constitution of the alkaloid kesselringine // Coll. Czech. Chem. Commun. 1977. Vol. 42, № 5. P. 1581-1587.
46. Касимов А.К., Тимбеков Э.Х., Асланов Х.А., Садыков А.С. Масс-спектрометрическое изучение йолантамина, кессельрингина и его производных // Изв. АН Туркм. ССР. – Серия физико-техн., хим. и геол. Наук. 1976. № 1. С. 65-69.
47. Назаров Г.Б., Ибрагимов Б.Т., Талипов С.А., Чоммадов Б., Юсупов М.К., Арипов Т.Ф. Рентгеноструктурное исследование производного алкалоида кессельрингина // Химия природ. соедин. 1986. № 1. С. 89-92.
48. Юсупов М.К., Абдуллаева Д.А., Асланов Х.А., Садыков А.С. Строение регеламина // Химия природ. соедин. 1975. № 3. С. 383-387.
49. Абдуллаева Д.А., Юсупов М.К., Асланов Х.А. Строение регелина // Химия природ. соедин. 1976. № 6. С. 783-787.
50. Касимов А.К., Юсупов М.К., Тимбеков Э.Х., Асланов Х.А. Строение Кессельридина // Химия природ. соедин. 1975. № 2. С. 194-197.
51. Мухаммедьярова Н.Л., Юсупов М.К., Левкович М.Г., Асланов Х.А. Строение лутеина // Химия природ. соедин. 1976. № 6. С. 801-804.
52. Юсупов М.К., Мухаммедьярова Н.Л., Асланов Х.А. Строение лутеина // Химия природ. соедин. 1976. № 3. С. 359-363.
53. Лазурьевский Г.В., Садыков А.С. Итоги ориентировочного обследования растений Средней Азии на содержание алкалоидов / Тр. САГУ. Новая серия вып. П. 1945. С. 3-18.
54. Лазурьевский Г.В., Масленникова В.А. Исследование колхицинсодержащих растений Средней Азии // Докл. АН СССР. 1948. Т. 63, № 4. С. 449-450.
55. Santavy F. Alkaloids der Colchium-Pflanzen. // Pharm. Zentralhalle. 1957. В. 96, № 7. S. 307-333.
56. Чоммадов Б., Юсупов М.К., Садыков А.С. Алкалоиды Colchicum L. и Merendera Ram. // Проблемы и перспективы развития химии природных соединений: сб.научн.тр. Ин-та биоорганической химии им. Аккад. А.С.Садыкова АН УзССР. Ташкент: «Фан». 1988. С. 4-24.
57. Садыков А.С., Юсупов М.К., Выделение и изучение алкалоидов Merendera robusta Vge. // Научн.тр. Ташкентск.гос.унив.им.В.И.Ленина. Естеств.науки. 1962. Вып. 203. С. 15-21.
58. Садыков А.С., Юсупов М.К., Чоммадов Б., Турдикулов Х. О сырьевых источниках для получения колхициновых алкалоидов // Химико-фарм. Ж. 1971. № 6. С. 29-33.
59. Юсупов М.К., Аликулов Р.В. ОГ реакции раскрытия тетрагидроизохинолинового ядра гомо-проапорфиновых основаниях. Строение крокиамина // Сб.научн.тр. Ташкент: «Университет», 1992. С. 45-48.
60. Аликулов Р.В. Алкалоиды Colchicum kesselringii Rgl. и Merendera robusta Vge. строения новых гомопроапорфиновых и гомоапорфиновых алкалоидов. Дисс. на соиск.уч.степ. к.х.н., Ташкент, 1993. С. 26-31.
61. Аликулов Р.В., Алимназаров Б.Х., Гелдиев Ю.А., Рузиева Б.Ю. Строение нового гомопроапорфинового алкалоида 12-деметиллутеина // Universum: Химия и биология электрон. научн. журн. 2018. № 3(45)
62. Аликулов Р.В., Алимназаров Б.Х., Нуралиев Г.Т., Гелдиев Ю.А. Строение нового гомопроапорфинового алкалоида регеколхина // Universum: Химия и биология электрон. научн. журн. 2019. № 2(56)
63. Alikulov R.V., Normurodov B.A., Kenjaev D.R., Alimnazarov B.X. Establishment of the merenderin oxymetilate structure. Xth International Symposium on the Chemistry of natural Compounds Tashkent-Bukhara, Republic of Uzbekistan, November 21-23, 2013.
64. Аликулов Р.В., Тураев Х.Х., Алимназаров Б.Х., Суюнов Ж.Р., Гелдиев Ю.А. Строение лутергина // Universum: Химия и биология : электрон. научн. журн. 2019. № 6(60).
65. Аликулов Р.В. Тураев Х.Х., Атамуродова Д.М., Алимназаров Б.Х., Дурмонова С.С. Строение 12-деметилрегеколина // Universum: Химия и биология : электрон. научн. журн. 2019. № 6(60).